

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОНЪЮНКТИВЫ У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ СУХОГО ГЛАЗА

Хамидова Фируза Муиновна fkhamidova75@mail.ru

Ассистент кафедры Офтальмологии Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18236312>

АННОТАЦИЯ: Актуальность. Синдром сухого глаза (ССГ) является одним из наиболее распространённых заболеваний поверхности глаза и характеризуется нарушением стабильности слёзной плёнки, хроническим воспалением и повреждением эпителия конъюнктивы. Цель. Изучить клиничко-функциональные и морфологические особенности синдрома сухого глаза у пациентов, проживающих в условиях континентального климата, с акцентом на изменения конъюнктивального эпителия. Материалы и методы. В исследование были включены пациенты с клиническими проявлениями синдрома сухого глаза. Всем обследуемым проводили анкетирование с использованием опросника OSDI, тест Ширмера с анестезией, пробу Норна, мейбографию, а также морфологическое исследование конъюнктивы. Оценивали функциональное состояние слёзной плёнки, структуру мейбомиевых желёз и морфологические изменения эпителия конъюнктивы. Результаты. У пациентов с синдромом сухого глаза выявлено снижение базальной слёзопродукции, уменьшение стабильности слёзной плёнки и структурные изменения мейбомиевых желёз. Морфологическое исследование конъюнктивы показало признаки плоскоклеточной метаплазии, снижение плотности бокаловидных клеток и признаки хронического воспаления. Выраженность морфологических изменений коррелировала с тяжестью клинических симптомов и функциональных нарушений. Заключение. Комплексная оценка субъективных, функциональных и морфологических показателей позволяет более точно диагностировать синдром сухого глаза и выявлять ранние структурные изменения глазной поверхности. Использование морфологического исследования конъюнктивы является перспективным направлением для уточнения патогенеза и оптимизации тактики лечения пациентов с синдромом сухого глаза, особенно в условиях континентального климата.

Ключевые слова: синдром сухого глаза, конъюнктивит, слёзная плёнка, мейбомиевы железы, бокаловидные клетки.

MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE CONJUNCTIVA IN PATIENTS WITH DRY EYE DISEASE

Khamidova Firuza Muinovna fkhamidova75@mail.ru

Lecturer, Department of Ophthalmology, Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand, Amir Temur Street 18 Tel.: +998 66 233 08 41 E-mail: sammi@sammi.uz

ABSTRACT: Relevance. Dry eye disease (DED) is one of the most common disorders of the ocular surface and is characterized by impaired tear film stability, chronic inflammation, and damage to the conjunctival epithelium. Purpose. To investigate the clinical, functional, and morphological features

of dry eye disease in patients living in a continental climate, with particular emphasis on conjunctival epithelial changes. Materials and Methods. Patients with clinical manifestations of dry eye disease were enrolled in the study. All participants underwent evaluation using the Ocular Surface Disease Index (OSDI), Schirmer test with anesthesia, Norn test, meibography, and conjunctival morphological assessment. Tear film function, meibomian gland structure, and conjunctival epithelial morphology were analyzed. Results. Patients with dry eye disease demonstrated reduced basal tear secretion, decreased tear film stability, and structural alterations of the meibomian glands. Morphological examination of the conjunctiva revealed signs of squamous metaplasia, reduced goblet cell density, and features of chronic inflammation. The severity of morphological changes correlated with the intensity of clinical symptoms and functional impairment. Conclusion. A comprehensive assessment combining subjective, functional, and morphological parameters improves the diagnostic accuracy of dry eye disease and enables early detection of structural changes of the ocular surface. Conjunctival morphological evaluation represents a valuable tool for understanding the pathogenesis of dry eye disease and optimizing patient management, particularly in regions with a continental climate.

Keywords: dry eye disease, conjunctiva, tear film, meibomian glands, goblet cells.

QURUQ KO‘Z SINDROMI BO‘LGAN BEMORLARDA KON‘YUNKTIVANING MORFOLOGIK O‘ZGARISHLARI

Xamidova Firuza Muinovna fkhamidova75@mail.ru

Samarqand davlat tibbiyot universiteti Oftalmologiya kafedrasida assistenti. O‘zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko‘chasi 18 Tel.: +998 66 233 08 41 E-mail: sammi@sammi.uz

Annottsiya: Quruq ko‘z sindromi (DES) eng keng tarqalgan ko‘z sirt kasalliklaridan biri bo‘lib, ko‘z yoshi plyonkasi barqarorligining buzilishi, surunkali yallig‘lanish va kon‘yunktiva epiteliyasining shikastlanishi bilan tavsiflanadi. Maqsad. Kontinental iqlim sharoitida yashovchi bemorlarda quruq ko‘z sindromining klinik-funksional va morfologik xususiyatlarini, ayniqsa kon‘yunktiva epiteliyidagi o‘zgarishlarni o‘rganish. Materiallar va usullar. Tadqiqotga quruq ko‘z sindromining klinik belgilariga ega bemorlar kiritildi. Barcha bemorlarda OSDI so‘rovnomasi, anesteziya bilan Shirmer testi, Norn probasi, meybografiya hamda kon‘yunktivaning morfologik tekshiruvi o‘tkazildi. Ko‘z yoshi plyonkasining funksional holati, meybomiy bezlarining tuzilishi va kon‘yunktiva epiteliyidagi morfologik o‘zgarishlar baholandi. Natijalar. Quruq ko‘z sindromi bo‘lgan bemorlarda bazal ko‘z yoshi sekretsiasining pasayishi, ko‘z yoshi plyonkasining barqarorligi buzilishi va meybomiy bezlarining struktur o‘zgarishlari aniqlandi. Kon‘yunktivaning morfologik tekshiruvida yassi hujayrali metaplaziya belgilari, bokalovid hujayralar zichligining kamayishi va surunkali yallig‘lanish alomatlari kuzatildi. Morfologik o‘zgarishlar og‘irligi klinik simptomlar va funksional buzilishlar darajasi bilan bog‘liq bo‘ldi. Xulosa. Subyektiv, funksional va morfologik ko‘rsatkichlarni kompleks baholash quruq ko‘z sindromini aniqlash va ko‘z yuzasidagi erta struktur o‘zgarishlarni topish imkonini beradi. Kon‘yunktivaning morfologik tekshiruvi quruq ko‘z sindromi patogenezini chuqurroq o‘rganish va davolash taktikasini takomillashtirishda istiqbolli usul hisoblanadi, ayniqsa kontinental iqlim sharoitida.

Kalit so‘zlar: quruq ko‘z sindromi, kon‘yunktiva, ko‘z yoshi plyonkasi, meybomiy bezlari, qadahsimon hujayralar.

Введение. В последние годы синдром сухого глаза (ССГ) занимает одно из ведущих мест среди заболеваний поверхности глаза и рассматривается как мультифакторная патология, сопровождающаяся нарушением стабильности слёзной плёнки, хроническим воспалением и структурными изменениями эпителия конъюнктивы. По данным современных исследований, распространённость ССГ неуклонно растёт, что связано как с возрастными изменениями, так и с воздействием неблагоприятных факторов окружающей среды, особенностями образа жизни и сопутствующей соматической патологией.

Особое значение в развитии и прогрессировании ССГ придаётся климатогеографическим условиям. Континентальный климат Центральной Азии, характеризующийся резкими колебаниями температуры, низкой относительной влажностью воздуха и высоким уровнем запылённости, создаёт предпосылки для хронической дегидратации слизистых оболочек. Наши клинические наблюдения, проведённые в условиях Узбекистана, подтверждают неблагоприятное влияние данных факторов на состояние глазной поверхности, что согласуется с данными отечественных и зарубежных авторов.

Ключевую роль в поддержании гомеостаза глазной поверхности играет конъюнктура, которая обеспечивает механическую защиту, иммунный барьер и формирование муцинового слоя слёзной плёнки. Бокаловидные клетки конъюнктивы синтезируют муцины, прежде всего MUC5AC, обеспечивающие адгезию слёзной плёнки к эпителию и её равномерное распределение. Нарушение структуры эпителия конъюнктивы, снижение плотности бокаловидных клеток и развитие плоскоклеточной метаплазии приводят к дестабилизации слёзной плёнки и усугублению клинических проявлений ССГ.

Несмотря на широкое применение функциональных тестов (проба Ширмера, тест Норна, опросник OSDI, мейбография), они в большей степени отражают функциональное состояние слёзной плёнки и не всегда позволяют выявить ранние структурные изменения эпителия. В этой связи особый интерес представляет импрессионная цитология конъюнктивы — малоинвазивный и информативный метод, позволяющий объективно оценить морфологические и морфометрические изменения эпителиальных и бокаловидных клеток.

На сегодняшний день вопросы ранней диагностики структурных изменений конъюнктивы при синдроме сухого глаза остаются актуальными и недостаточно изученными, особенно в условиях континентального климата. Изучение морфологических особенностей эпителия конъюнктивы с использованием импрессионной цитологии позволяет углубить понимание патогенеза ССГ и повысить точность диагностики заболевания, что имеет важное значение для выбора оптимальной терапевтической тактики.

Целью исследования является, определение диагностической значимости импрессионной цитологии конъюнктивы в выявлении и оценке выраженности синдрома сухого глаза.

Материалы и методы исследования: исследование выполнено на базе кафедр офтальмологии и патологической анатомии Самаркандского государственного медицинского университета в период с 2024 по 2025 гг.

В исследование были включены 48 пациентов (96 глаз), из которых 32 (64 глаза) составили основную группу — больные с синдромом сухого глаза (ССГ), а 16 пациента (32 глаза) — составили контрольную группу здоровых

Средний возраст пациентов составил 42 ± 8 лет, женщин было 71 % ($n = 34$), мужчин — 29 % ($n = 14$). Продолжительность заболевания ССГ колебалась от 1 года до 6 лет.

Критерии включения: наличие клинических проявлений ССГ (по данным опросника OSDI > 13 баллов); отсутствие острой воспалительной офтальмопатологии на момент исследования; согласие пациента на участие.

Критерии исключения: аутоиммунные заболевания (синдром Шегрена, ревматоидный артрит); сахарный диабет тяжёлой степени; офтальмохирургические вмешательства в анамнезе менее чем за 6 месяцев до исследования; приём системных кортикостероидов и цитостатиков; контактная коррекция зрения во время обследования.

Клиническое обследование. Пациентам обеих групп проводилось комплексное офтальмологическое обследование, включавшее: визиометрию и биомикроскопию переднего отрезка глаза, пневмотонометрию. Проводили пробу Ширмера — для оценки суммарной слёзопродукции. Нормой считалось смачивание ≥ 15 мм/5 мин; значения 10–15 мм — умеренное снижение; 5–10 мм — значительное; < 5 мм — тяжёлая гиполакримия. Тест Норна (время разрыва слёзной плёнки) проводилась по общепринятой методике. Показатели > 10 сек — норма; 10–8 сек — умеренное снижение стабильности; < 5 сек — патологическое укорочение времени разрыва слёзной плёнки. Менискометрия (по данным ОКТ Sirius HD-OCT) — оценивалась высота нижнего слёзного мениска и угла смачивания роговицы. Мейбография — визуализация мейбомиевых желёз, проводилась на приборе «Huvitz Auto Tono Refracto Pachymeter» с функцией мейбографии. Степень атрофии определялась по шкале Arita (2010). Для количественной оценки симптомов сухости использовался опросник Ocular Surface Disease Index (OSDI). Индекс вычислялся по формуле: $OSDI = \text{сумма баллов} \times 25 / \text{количество отвеченных вопросов}$; 0–12 баллов — норма, 13–22 — лёгкий ССГ, 23–32 — умеренный, 33–100 — тяжёлый ССГ.

Импрессионная цитология конъюнктивы — являлась основным методом данного исследования. Исследование проводилось по стандартной методике Nelson J.D., 1988, с незначительной модификацией. Пациента усаживали за щелевую лампу, обеспечивая равномерное освещение глазной щели. После инстилляции раствора лидокаина 2% в нижний свод конъюнктивы устанавливали фильтрующий диск из ацетата целлюлозы диаметром 13 мм (Millipore HAWP 0.45 μm). Диск слегка прижимали стеклянной палочкой к бульбарной конъюнктиве в течение 5 секунд, затем аккуратно удаляли пинцетом. Материал фиксировали в 95 % этаноле и окрашивали реактивом Шиффа с последующим контрастированием гематоксилином. Микроскопия выполнялась при увеличении $\times 400$ с использованием микроскопа Olympus BX43. Оценка цитологических изменений проводилась по критериям Nelson, включающим четыре стадии дегенерации эпителия и бокаловидных клеток. Методы исследования включали окрашивание цитологическими методами: окраска по Папаниколау, Окраска Optical density sum, Окраска RGB – mean и Окраска Green – Blue OD.

Статистическая обработка данных включала предварительную проверку выборок на нормальность распределения, после чего проводилось сравнение морфометрических показателей между группами с использованием t-теста для независимых выборок. Для каждого параметра рассчитывались средние значения, стандартные отклонения и p-значения, позволяющие объективно оценить степень достоверности выявленных различий.

Результаты исследования: В норме конъюнктива представлена неороговевающим плоским эпителием. Поверхностные клетки в нормальном состоянии встречаются в мазках относительно редко, поскольку они быстро слущиваются и удаляются с поверхности глаз. Это крупные и тонкие клетки с пикнотическим ядром, но их недостаточное количество в стандартных мазках ограничивает точную количественную морфометрию (рис. 1).

Рисунок 1. Эпителий конъюнктивы в норме. а – плоский эпителий поверхностного слоя, б – плоский эпителий промежуточного слоя. Окрас по Папаниколау. Ув. ×40.

На наш взгляд, гораздо более информативными оказываются промежуточные клетки, поскольку это основная популяция, для морфометрического исследования (рис. 2).

Рисунок 2. Плоский эпителий промежуточного слоя конъюнктивы в норме. Окрас по Папаниколау. Ув. ×40.

Согласно нашим исследованиям, промежуточные клетки характеризуются средними размерами цитоплазмы и ядра. В норме их цитоплазматическая площадь составляет $36.3 \pm 3.7 \mu\text{m}^2$, что отражает достаточный объем внутриклеточного пространства, обеспечивающего нормальный метаболизм и взаимодействие клеток с окружающей средой. Средняя площадь ядра промежуточной клетки равна $8.17 \pm 2.31 \mu\text{m}^2$, что соответствует нормальному ядерно – цитоплазматическому соотношению, характерному для здорового, не активированного эпителия (рис. 3). Помимо нескольких популяций плоского неороговевающего эпителия в конъюнктиве имеются бокаловидные муцин продуцирующие клетки. Каждая клеточная группа имеет свои особенности строения, размера и функциональной активности, что важно учитывать при сравнительной цитологии и при оценке патологических изменений.

Рисунок 3. Средние значения площадей цитоплазмы и ядер плоского эпителия промежуточного слоя в норме. а – промежуточные клетки. Окрас Optical density sum. Обработка при помощи QuPath 5.0.0. Ув. $\times 40$.

Особого внимания заслуживают бокаловидные клетки, которые являются важнейшим компонентом слизистой конъюнктивы, ответственный за синтез муцинов (главным образом MUC5AC), который формируют стабильный слизистый слой слезной плёнки. В нормальной цитологии такие клетки присутствуют в умеренном количестве, обычно располагаясь среди эпителиоцитов одиночно или небольшими группами. Они имеют характерную грушевидную форму с расширенной апикальной частью, заполненной секреторным материалом. Сочетание эпителиоцитов и бокаловидных клеток обеспечивает полноценное формирование слёзной пленки и защиту поверхности глаза. Нарушение баланса между ними может приводить к снижению количества муцина, повышенной сухости и развитию воспалительных процессов.

Изучение их морфометрии позволяет выявлять ранние признаки метаплазии, дегенерации и изменений, характерных для синдрома сухого глаза. (рис. 4)

Рисунок 4. Эпителий конъюнктивы в норме. а – бокаловидные клетки, б – плоский эпителий промежуточного слоя. Окрас по Папаниколау. Ув. $\times 40$.

Морфометрически бокаловидные клетки, на наш взгляд, отличаются относительно стабильными размерами. Средний диаметр цитоплазмы составляет $15.3 \pm 4.2 \mu\text{m}$, что отражает расширение апикальной части, заполненной муцином. Несмотря на выраженное накопление секрета, ядро сохраняет компактную форму и располагается базально. Средняя площадь ядра

составляет $8.56 \pm 1.54 \mu\text{m}^2$, что согласно нашим исследованиям, подтверждает сохранение нормальной структуры клетки без признаков кариопикноза. Важно отметить, что площадь ядра бокаловидных клеток находится в диапазоне, близком к ядрам промежуточных эпителиоцитов, что на наш взгляд подтверждает отсутствие патологической активации (рис. 5).

Рисунок 5. Средняя площадь цитоплазмы и средняя площадь ядра бокаловидных клеток конъюнктивы в норме. Окрас RGB - mean. Обработка при помощи QuPath 5.0.0. Ув. ×40.

Следовательно, цитология конъюнктивы в норме характеризуется гармоничным соотношением эпителиальных и бокаловидных клеток, стабильностью размеров ядра и цитоплазмы, отсутствием клеточной атипии и равномерным распределением муцин – секретирующих элементов.

Морфометрические особенности конъюнктивы при синдроме сухого глаза.

Поскольку именно конъюнктивальный эпителий обеспечивает механическую защиту, иммунный барьер и поддержание муцинового слоя, любые изменения в его структуре напрямую отражаются на клинической картине болезни. Промежуточный эпителий, согласно нашим исследованиям, уменьшается в площади цитоплазмы, ядра становятся более плотными и слегка гиперхромными. Хроническое раздражение и воспаления также приводят к появлению клеток воспалительного ряда, в результате чего их можно увидеть в мазках (рис. 6).

Рисунок 6. Промежуточный эпителий конъюнктивы при синдроме сухого глаза. а – эпителий промежуточного слоя, б – агенты воспалительного процесса (нейтрофилы). Окрас по Папаниколау. Ув. ×40.

Согласно нашим морфометрическим исследованиям, средняя площадь цитоплазмы клеток промежуточного слоя составила $24.5 \pm 5.2 \mu\text{m}^2$, а средняя площадь ядра $5.37 \pm 2.4 \mu\text{m}^2$ что заметно ниже показателей нормы. Увеличился индекс ядерной площади относительно цитоплазмы, что отражает на наш взгляд клеточный стресс и повышенную пролиферативную активность в ответ на повреждение (табл. 1). Поверхностные эпителиоциты, наоборот, становились более крупными и плоскими, нередко теряя четкие границы. Такие клетки легко слущиваются, что проявляется в повышенной клеточной десквамации при цитологическом исследовании (рис. 7, 8).

Таблица 1.

Сравнительная таблица клеточных показателей эпителия промежуточного слоя.

Показатели	Группы	Контроль (доверительный интервал + SD) клетки/ μm^2	Синдром сухого глаза (доверительный интервал + SD) клетки/ μm^2
Объём ядра		8.17 ± 2.31	$5.37 \pm 2.4 *$
Объём цитоплазмы		36.3 ± 3.7	$24.5 \pm 5.2 **$
Общий объём		44.47 ± 4.54	$29.87 \pm 3.17**$
Я/Ц соотношение		0.23 ± 0.021	$0.22 \pm 0.018 sn$

*Примечание** статистически значимо, **** - статистически незначимо
(* – $p < 0,05$; ** – $p < 0,01$; *** – $p < 0,001$).

Рисунок 7. Изменения площадей цитоплазмы и ядер эпителиальных клеток конъюнктивы при синдроме сухого глаза. а - эпителий промежуточного слоя, b – агенты воспалительного процесса. Окрас Optical density sum.

Обработка при помощи QuPath 5.0.0. Ув. $\times 40$.

Рисунок 8. Сравнительная диаграмма клеточных показателей промежуточных клеток конъюнктивы в норме и при синдроме сухого глаза. Box plot, Violine plot, Jitter plot. Обработка при помощи Python.

Одним из важнейших изменений является снижение плотности бокаловидных клеток так как эти клетки синтезируют муцин, который образует внутренний слой слезной пленки и обеспечивает ее адгезию к эпителию.

Согласно нашим исследованиям, при синдроме сухого глаза количество бокаловидных клеток заметно уменьшается, что приводит к дефициту муцина, нарушению распределения слезы и повышенной сухости поверхности глаза. Бокаловидные клетки становятся меньше по размерам и соответственно содержат меньше муциновых гранул, а их ядра демонстрировали признаки деформации из-за недостатка цитоплазмы. На цитологических мазках, как было сказано выше, часто наблюдается выраженное сокращение их числа, вплоть до полного отсутствия. Помимо количественного снижения, бокаловидные клетки конъюнктивы претерпевают явные морфометрические изменения (рис. 9).

Рисунок 9. Эпителии конъюнктивы при синдроме сухого глаза. а – бокаловидные клетки, б – плоский эпителий промежуточного слоя. Окрас Green – Blue OD. Обработка при помощи QuPath 5.0.0. Ув. ×40.

Средняя площадь цитоплазмы уменьшается с $153.5 \pm 62.2 \mu\text{m}^2$ в контрольной группе до $98.3 \pm 27.6 \mu\text{m}^2$ при синдроме сухого глаза, что на наш взгляд, отражает истощение муцинового компонента выделяемые специализированными гранулами клеток. Ядра также претерпели изменения. Если в контрольной группе средняя площадь ядра достигала $72.4 \pm 5.4 \mu\text{m}^2$, то при синдроме сухого глаза она снизилась до $53.5 \pm 17.1 \mu\text{m}^2$, что на наш взгляд, данное снижение является дегидратацией, уплощением и клеточным стрессом (табл. 2). Хотелось бы отметить, что уменьшение ядерного объёма сопровождается снижением транскрипционной активности, что негативно влияет на регенераторный потенциал эпителия. Дефицит муцина и уменьшение размеров клеток также приводят сокращению защитного барьера конъюнктивы. В совокупности эти изменения формируют функциональную несостоятельность эпителия, усиливая симптомы сухости. (рис.10)

Рисунок 10. Средняя площадь цитоплазмы и средняя площадь ядра бокаловидных клеток конъюнктивы при синдроме сухого глаза. Окрас Green – Blue OD. Обработка при помощи QuPath 5.0.0. Ув. ×40.

Следующим важным признаком является метаплазия эпителия. Метаплазированный эпителий конъюнктивы при синдроме сухого глаза формируется как реакция на хроническое раздражение, дегидратацию и воспаления поверхности глаза. Конъюнктивальный эпителий в норме неороговевающий, однако под действием хронической сухости и воспаления он начинает постепенно ороговеть. Клетки теряли свою обычную многоугольную форму, становились плотнее, их цитоплазма грубела. Такая метаплазия на наш взгляд, снижает эластичность и способность эпителия удерживать слезную пленку.

Основным морфологическим признаком метаплазии является утрата бокаловидных клеток, что приводит к выраженному дефициту муцина и снижению адгезии слёзной плёнки к эпителиальной поверхности. Как было сказано выше, эпителиальные клетки становятся более плотными, вытянутыми и плоскими, их цитоплазма уменьшается в объёме, а ядра становятся гиперхромными и более компактными (рис. 11).

Рисунок 11. Промежуточный эпителий конъюнктивы при синдроме сухого глаза. а – метаплазированный эпителий, b – плоский эпителий парабазального слоя, с – промежуточные клетки, d – агенты воспалительного процесса (нейтрофилы и лимфоциты). Окрас по Папаниколау. Ув. ×40.

Следовательно, изменения эпителия конъюнктивы при синдроме сухого глаза можно охарактеризовать как постепенный переход от функционального дефицита муцина и структурным повреждениям эпителия и его метаплазии. Эти процессы взаимосвязаны и усиливают друг друга: потеря бокаловидных – клеток ухудшает стабильность слёзной плёнки, а не стабильная слеза в свою очередь повреждает эпителий, стимулируя ороговение и воспаление. Понимание этих изменений имеет большое значение для ранней диагностики синдрома сухого глаза и выбора корректного лечения, направленного на восстановление клеточного состава и функции конъюнктивы.

ВЫВОДЫ

Импрессионная цитология является высокоинформативным, малоинвазивным методом диагностики нарушений эпителия конъюнктивы. У пациентов с атрофическим ринитом выявляются более тяжёлые цитологические изменения, чем при изолированном ССГ.

Метод рекомендуется к внедрению в практику врачей-офтальмологов и оториноларингологов. Метод импрессионной цитологии превосходит по своей информативности многие существующие методы, не требует серьезных материальных затрат, прост в техническом исполнении. Метод может быть одобрен и рекомендован к широкому использованию в клинической практике врачей-офтальмологов, курирующих больных с синдромом сухого глаза.

Список литературы:

1. Бржеский В.В., Дроздова Е. А., Бобрышев В.А., Голубев С. Ю., Бердникова Е. В., Богомолова А. М. Возможности восстановления прекорнеальной слёзной плёнки у пациентов с синдромом сухого глаза: результаты наблюдательной клинической программы // *Российский офтальмологический журнал*. 2025. Т. 18, № 3. С. 7–14. <https://doi.org/10.21516/2072-0076-2025-18-3-7-14>

2. Бахритдинова Ф. А. и соавт. Клинические особенности и лечение синдрома сухого глаза, ассоциированного с хроническим конъюнктивитом, в условиях Южного Приаралья // *Глаз (The Eye)*. 2021. Т. 23, № 3. С. 39–45. <https://doi.org/10.33791/2222-4408-2021-3-39-45>
3. Майчук Д.Ю., Лошкарёва А.О., Цветкова Т. В. Алгоритм комплексной терапии синдрома сухого глаза при дисфункции мейбомиевых желёз с использованием интенсивного импульсного света (IPL) в сочетании с гигиеной век и слёзозаместительной терапией // *Офтальмология*. 2020. Т. 17, № 3 (прил.). С. 640–647. <https://doi.org/10.18008/1816-5095-2020-3S-640-647>
4. Юсупов А. А., Хамидова Ф. М., Насретдинова М. Т., Василенко А. В. Клинические наблюдения синдрома сухого глаза в условиях континентального климата Узбекистана и его связь с атрофическим ринитом // *Офтальмология. Восточная Европа*. 2025. Т. 15, № 3. С. 274–283. <https://doi.org/10.34883/PI.2025.15.3.014>
5. Yusupov AA, Khamidova FM. Ocular surface changes in patients with dry eye syndrome and atrophic rhinitis. *Advanced Ophthalmology*. 2025; 13(2):87-92. <https://doi.org/10.57231/j.ao.2025.13.2.015>
6. Liu Y, Duan Z, Yuan J, Xiao P. Imaging assessment of conjunctival goblet cells in dry eye disease. *Clin Exp Ophthalmol*. 2024;52(5):576–588. <https://doi.org/10.1111/ceo.14379>
7. Yildirim T, Dikci S, Akatli AN. Diagnostic value of conjunctival impression cytology and Nelson grading in evaluating dry eye disease in ankylosing spondylitis. *Medicina (Kaunas)*. 2025;61(12):2147. <https://doi.org/10.3390/medicina61122147>
8. Kuklinski EJ, Yu Y, Ying GS, Asbell PA; DREAM Study Research Group. Association of ocular surface immune cells with dry eye signs and symptoms in the DREAM study. *Invest Ophthalmol Vis Sci*. 2023;64(12):7. <https://doi.org/10.1167/iovs.64.12.7>
9. Koprubasi S, Basar F, Senel Kukner A. The impact of prolonged face mask use on ocular surface health during the COVID-19 pandemic: a clinical and conjunctival impression cytology study. *Int Ophthalmol*. 2024;44(1):59. <https://doi.org/10.1007/s10792-024-02990-5>
10. Muhafiz E, Öztürk M, Erten R. Ocular surface characteristics in acne vulgaris. *Clin Exp Optom*. 2022;105(1):65–69. <https://doi.org/10.1080/08164622.2021.1896336>
11. Choi M, Tichenor AA. Regional conjunctival differences in glycocalyx mucin expression in dry eye and normal subjects. *Invest Ophthalmol Vis Sci*. 2024;65(2):20. <https://doi.org/10.1167/iovs.65.2.20>